
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 536.2

DOI 10.5281/zenodo.18785908

Научная статья

РЕШЕНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ШТУРМА — ЛИУВИЛЛЯ ОРТОГОНАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ВЗВЕШЕННЫХ НЕВЯЗОК

SOLVING THE STURM — LIOUVILLE BOUNDARY VALUE PROBLEM BY THE ORTHOGONAL WEIGHTED RESIDUAL METHOD

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

доцент кафедры высшей математики и физики,

*Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе (МГРИ).*

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,

*Associate professor of the department of higher mathematics and physics,
Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.*

Работа посвящена нестационарной задаче теплопроводности. Актуальность исследования обусловлена широким распространением нестационарных тепловых процессов в промышленности и быту, а также необходимостью определения температурных напряжений, возникающих вследствие неравномерного распределения температурного поля в материалах конструкций. Представлены результаты аналитического метода решения нестационарных задач теплопроводности, основанного на совместном использовании метода разделения переменных и ортогональных методов взвешенных невязок. Отмечается высокая точность получаемых из решения краевой задачи Штурма – Лиувилля собственных значений. Высокая точность определения собственных чисел объясняется тем, что благодаря принятому методу решения дифференциальное уравнение краевой задачи Штурма – Лиувилля в количестве точек области, равном числу собственных чисел, удовлетворяется точно.

This paper examines a transient heat conduction problem. The relevance of the study stems from the widespread occurrence of transient thermal processes in industry and everyday life, as well as the need to determine thermal stresses arising from the uneven distribution of the temperature field in structural materials. The paper presents the results of an analytical method for solving transient heat conduction problems, based on the combined use of the separation of variables method and orthogonal weighted residual methods. The high accuracy of the eigenvalues obtained from solving the Sturm-Liouville boundary value problem is noted. The high accuracy of determining the eigenvalues is explained by the fact that, thanks to the adopted solution method, the differential equation of the Sturm-Liouville boundary value problem is exactly satisfied at a number of points in the domain equal to the number of eigenvalues.

Ключевые слова: *задача Штурма – Лиувилля, аналитическое решение, ортогональные методы, метод разделения переменных, собственные числа.*

Key words: Sturm – Liouville problem, analytical solution, orthogonal methods, method of separation of variables, eigenvalues.

Особый научный и практический интерес представляют работы, описывающие нестационарный теплообмен в современных теплообменных элементах оборудования [2; 3; 6; 9; 11; 13]. Такие процессы часто встречаются при нагревании и охлаждении обрабатываемых заготовок и изделий. Вследствие неравномерного распределения температурного поля в материалах конструкций возникают температурные напряжения. Поэтому проблема определения внутренних напряжений и изыскания возможностей их снижения весьма актуальна для перспективных направлений техники и высоких технологий [1; 4; 5; 7; 8; 10; 12; 14; 15].

Актуальность темы связана с тем, что нестационарные задачи теплопроводности широко встречаются в быту и промышленности, но при этом требуют специальных методов, так как нелинейности усложняют математические модели тепловых процессов.

Целью данной работы является рассмотрение решения нестационарной задачи для случая бесконечной пластины при симметричных граничных условиях первого рода.

Для этого рассмотрим бесконечную пластину при симметричных граничных условиях первого рода в следующей математической постановке:

$$\frac{\partial t(x, \tau)}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 t(x, \tau)}{\partial x^2}, (\tau > 0; 0 \leq x \leq \delta) \quad (1)$$

$$t(x, 0) = t_0, \frac{\partial t(0, \tau)}{\partial x} = 0, t(\delta, \tau) = t_{cm} \quad (2)$$

где t — температура; x — координата; τ — время; t_0 — начальная температура; t_{cm} — температура стенки; a — коэффициент температуропроводности; δ — половина толщины пластины.

Введем следующие безразмерные переменные:

$$\Theta = (t - t_{cm}) / (t_0 - t_{cm}); \xi = x / \delta; F_0 = a\tau / \delta^2 \quad (3)$$

где θ — относительная избыточная температура; ξ — безразмерная координата; F_0 — число Фурье.

С учетом принятых обозначений задача (1), (2) приводится к виду:

$$\frac{\partial \Theta(\xi, F_0)}{\partial F_0} = \frac{\partial^2 \Theta(\xi, F_0)}{\partial \xi^2}; (F_0 > 0; 0 \leq \xi \leq 1) \quad (4)$$

$$\Theta(\xi, 0) = 1 \quad (5)$$

$$\frac{\partial \Theta(0, F_0)}{\partial \xi} = 0 \quad (6)$$

$$\Theta(1, F_0) = 0 \quad (7)$$

Решение задачи (4) – (7), следуя методу разделения переменных, разыскиваем в виде:

$$\Theta(\xi, F_0) = \varphi(F_0)\psi(\xi) \tag{8}$$

Подставляя (8) в (1), находим:

$$d\varphi(F_0)/dF_0 + v\varphi(F_0) = 0 \tag{9}$$

$$d^2\psi(\xi)/d\xi^2 + v\psi(\xi) = 0 \tag{10}$$

где v — некоторая постоянная.

Решение уравнения (9) известно и имеет вид:

$$\varphi(F_0) = A \exp(-vF_0), \tag{11}$$

где A — неизвестный коэффициент.

Подставляя (8) в (6), (7), получаем:

$$d\psi(0)/d\xi = 0, \tag{12}$$

$$\psi(1) = 0. \tag{13}$$

Решение краевой задачи Штурма – Лиувилля (10), (12), (13) принимается в виде:

$$\psi(\xi) = B_0 + \sum_{i=1}^r B_i \xi^{i+1}, \tag{14}$$

где B_i — неизвестные коэффициенты. Отметим, что соотношение (14) удовлетворяет граничному условию (12).

Соотношение (12) позволяет ввести еще одно граничное условие:

$$\psi(0) = const = 1, \tag{15}$$

Подставляя (14) в (16), находим $B_0 = 1$.

Потребуем, чтобы соотношение (14) удовлетворяло граничному условию (13) и уравнению (10) в точках $\xi = 0; 0,25; 0,5; 0,75$. Подставляя (14), ограничиваясь пятью членами ряда, в соотношение (13) и уравнение (10), применительно к точкам $\xi = 0; 0,25; 0,5; 0,75$ относительно неизвестных коэффициентов B_i получаем систему пяти алгебраических линейных уравнений. Из решения этой системы находим:

$$\begin{aligned} B_1 &= -v/2; \\ B_2 &= (25v^4 - 3594v^3 + 162080v^2 - 2370560v + 4915200)/c_1; \\ B_3 &= -(105v^4 - 18134v^3 + 847280v^2 - 12945920v + 27033600)/c_2; \\ B_4 &= 2(40v^4 - 7632v^3 + 371712v^2 - 5652480v + 11796480)/c_1; \\ B_5 &= -(48v^4 - 9760v^3 + 494848v^2 - 7536640v + 15728640)/c_2; \end{aligned}$$

$$c_1 = 6\nu^3 - 512\nu^2 + 20480\nu; c_2 = 9\nu^3 - 768\nu^2 + 30720\nu$$

Найдем интеграл взвешенной невязки уравнения (9):

$$\int_0^1 \left[\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} \left(1 + \sum_{i=1}^r B_i \xi^{i+1} \right) + \nu \left(1 + \sum_{i=1}^r B_i \xi^{i+1} \right) \right] d\xi = 0 \quad (16)$$

Определяя интегралы в (16) с учетом найденных значений коэффициентов B_i относительно собственных чисел ν_k получаем алгебраическое уравнение пятой степени:

$$17901\nu^5 - 1,7 \cdot 10^{-7} \nu^4 + 1,8 \cdot 10^{-9} \nu^3 - 1 \cdot 10^{-11} \nu^2 + 1,6 \cdot 10^{-12} \nu - 3,4 \cdot 10^{-12} = 0 \quad (17)$$

Из решения уравнения (17) получаем пять собственных чисел, два из которых — комплексные самосопряженные. Принимая только действительные собственные числа, получаем:

$$\begin{aligned} \nu_1 &= 2,467312; \\ \nu_2 &= 21,896613; \\ \nu_1 &= 60,857583. \end{aligned}$$

Для уточнения собственных чисел составим невязку уравнения (9) и потребуем ортогональность невязки к собственной функции (13):

$$\int_0^1 \left[\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} \left(1 + \sum_{i=1}^r B_i \xi^{i+1} \right) + \nu \left(1 + \sum_{i=1}^r B_i \xi^{i+1} \right) \right] \left(1 + \sum_{i=1}^r B_i \xi^{i+1} \right) d\xi = 0 \quad (18)$$

Определяя интегралы в (17), относительно собственных чисел получаем следующее алгебраическое уравнение:

$$\begin{aligned} 3,52 \cdot 10^{-4} \nu^9 - 0,281\nu^8 + 87,39\nu^7 - 13617\nu^6 + 1144034\nu^5 - 5,2 \cdot 10^7 \nu^4 + \\ + 1,21 \cdot 10^9 \nu^3 - 1,29 \cdot 10^{10} \nu^2 + 4,48 \cdot 10^{10} \nu - 4,8 \cdot 10^{10} = 0 \end{aligned} \quad (19)$$

Из решения уравнения (19) получаем девять собственных чисел, шесть из которых комплексные. Действительные собственные числа имеют вид:

$$\begin{aligned} \nu_1 &= 2,467401; \\ \nu_2 &= 22,215176; \\ \nu_1 &= 61,929695. \end{aligned}$$

Как видно из полученных результатов, требование ортогональности невязки уравнения (10) к собственной функции (14) приводит к значительному повышению точности определения собственных чисел. Следует, однако, отметить, что объем вычислительной работы в данном случае существенно возрастает — возрастает также степень алгебраического уравнения относительно собственных чисел.

Подставляя (11), (14) в (8), для каждого собственного числа будем иметь частные ре-

шения вида:

$$\Theta_k(\xi, F_0) = A_k \exp(-v_k) \left(1 + \sum_{i=1}^r B_i(v_k) \xi^{i+1} \right) \tag{20}$$

Каждое частное решение из (20) точно удовлетворяет граничным условиям (5), (6) и приближенно (в третьем приближении) — уравнению (3). Однако ни одно из них, в том числе и их сумма

$$\Theta(\xi, F_0) = \sum_{k=1}^n \left[A_k \exp(-v_k) \left(1 + \sum_{i=1}^r B_i(v_k) \xi^{i+1} \right) \right] \tag{21}$$

не удовлетворяют начальному условию (4). Для выполнения начального условия составляется его невязка и требуется ортогональность невязки к каждой собственной функции, т. е.:

$$\int_0^1 \left\{ \sum_{k=1}^3 \left[A_k \sum_{i=1}^r B_i(v_k) \xi^{i+1} \right] - 1 \right\} \psi_j(v_j, \xi) d\xi = 0 \tag{22}$$

Определяя интегралы в (21), для нахождения A_k получаем систему трех алгебраических линейных уравнений. Ее решение:

$$\begin{aligned} A_1 &= 1,27798; \\ A_2 &= -0,4337; \\ A_3 &= 0,265008. \end{aligned}$$

Результаты расчетов по формуле (21) при $n=3$ и $r=5$ даны на рисунке 1.

Рис. 1. Графики изменения безразмерной температуры в пластине при различных значениях толщины пластины X

Для повышения точности решения необходимо увеличивать число членов ряда (14).

Таким образом, на основе совместного использования метода разделения переменных и ортогональных методов взвешенных невязок была решена краевая задача Штурма — Лиувилля. Тем самым показан один из методов решения нестационарных задач теплопроводности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беляев Н.М., Рядно, А.А. Методы теории теплопроводности. Т. 1. М.: Высш. шк., 1982. 328 с.
2. Канарейкин А. И. Лабораторный практикум по теплофизике. Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2023. 47 с.
3. Канарейкин А. И. Основы термодинамики. М., 2023. 63 с.
4. Канарейкин А.И. Охлаждение бесконечной прямоугольной пластины при граничных условиях второго и третьего рода // Chronos, 2022. Т. 7. № 9 (71). С. 36–41.
5. Канарейкин А. И. Охлаждение бесконечной прямоугольной пластины с адиабатически изолированной стороной при граничных условиях третьего рода // Вестник Международной академии холода. 2022. № 3. С. 74–79.
6. Канарейкин А. И. Практикум по теплообмену. М., 2023. 39 с.
7. Канарейкин А. И. Процесс охлаждения бесконечной прямоугольной пластины при граничных условиях второго и третьего рода // Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности, 2022. Т. 7. № 3-1 (25). С. 40–45.
8. Канарейкин А. И. Процесс охлаждения бесконечной прямоугольной пластины при разных граничных условиях // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2022. № 11. С. 8–12.
9. Карслоу Г. Теплопроводность твёрдых тел. М.: Наука, 1964. 488 с.
10. Карташов Э.М., Кудинов А. Аналитические методы теории теплопроводности и ее приложений. М.: Ленанд, 2018. 1072 с.
11. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М.: Изд-во Высшая школа, 1967. 600 с.
12. Мартинсон Л.К., Чигирёва О.Ю. Краевые задачи для квазилинейных уравнений параболического типа // Необратимые процессы в природе и технике: Труды Седьмой Всероссийской конференции. В 3 ч. М., 2013. Ч. II. С. 32–33.
13. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. М.: Энергия, 1977. 343 с.
14. Несис Е.И. Методы математической физики. М.: Просвещение, 1977. 199 с.
15. Самарский А.А., Галактионов В.А., Курдюмов С.П., Михайлов А.П. Режимы с обострением в задачах для квазилинейных параболических уравнений. М.: Наука, 1987. 480 с.

Поступила в редакцию: 05.12.2025

Принята в печать: 31.03.2026

© Канарейкин А. И., 2026.